

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 8, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 8, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2025-2>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммамед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммамед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Murodova Mo'tabar Ibodullayevna TILAKLAR VA OLQISHLARNI NUTQIY AKTLAR SIFATIDA LINGVISTIK NUQTAI NAZARDAN TAHLILI...	5
2. Yusupova Soxiba Islombek qizi O'ZBEK BOLALAR O'YIN QO'SHIQLARIDA ATOQLI OTLARNING QO'LLANILISHI.....	9
3. Lolayeva Gulniso Geldiyorovna GAZETA MATNINING UMUMIY VAZIFALARI.....	13
4. Sharopova Ra'no, Karimova Latofat HOZIRGI O'ZBEK TILIDA "TARBIYA" LEKSIK-SEMANTIK MAYDONI TARKIBI VA TASNIFIQA OID QARASHLAR.....	18
5. Намазова Манзура Ураковна ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНИ И ЧАСТИ ИММИГРАНТОВ В УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.....	24
6. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna AMPHIBOLOGY IN ENGLISH RELIGIOUS LEXICOLOGY.....	32
7. Esirgapov Mukhiddin Nizomiddinovich THE INFLUENCE OF THE INTERNET AND DIGITAL TECHNOLOGIES ON THE ENGLISH LANGUAGE.....	37
8. Karimova Dilorom Shavkatovna VERBAL AND NON-VERBAL INTERPRETATION OF THE CONCEPTS OF "DEATH" AND "LIFE".....	43
9. Narzullaeva Dilnoza Sanatovna CONCEPTUAL METAPHOR THEORY: EXPLORING THE ROLE OF METAPHOR IN CONCEPTUALIZING ABSTRACT CONCEPTS.....	48
10. Шахзод Турниязов ЎЗБЕК ТИЛИГА ҚИЛИНАЁТГАН ЗАМОНАВИЙ БАДИИЙ ТАРЖИМАЛАРДА МУАЛЛИФ УСЛУБИНИ САҚЛАШ МАСАЛАСИГА ДОИР (О. ГЕНРИ ҲИКОЯЛАРИ МИСОЛИДА).....	52
11. Matkarimova Gulira'no Abdullayevna XALQ OG'ZAKI IJODI VA MIFOLOGIK MANBALARDA UCHRAYDIGAN FITONIMLARNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI.....	63
12. Алена Ялмагиевна Иванова ВЛИЯНИЕ КОНФУЦИАНСТВА НА ПРОЯВЛЕНИЕ ЭМОЦИЙ.....	68
13. Yunusova Gulshoda Dilshadovna EKVIVALENTLIK VA FE'L VALENSIYASI.....	80
14. Eshboyev Qahramon Bakir o'g'li O'ZBEK TILI SINONIMIK LUG'ATLARIDA DARAJALANISH METODOLOGIYASI.....	85
15. To'liboyeva Gulnura Baxadir qizi PEYZAJ BADIY VOSITA SIFATIDA (O'ZBEK VA QORAQALPOQ SHE'RIYATI MISOLIDA).....	91
16. Холбобоева Нилуфар Бахтиёр кизи НАВОИЙГА ТАХМИС.....	96
17. Сайымбетов Шарафатдин Уракбаевич И. ЮСУПОВНИНГ «ДАЛА АРМОНЛАРИ» ПОЭМАСИДА ИНДИВИДУАЛ МЕТАФОРЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА БАДИИЙ ВАЗИФАЛАРИ.....	102
18. Комила Мамадиёрова ОНОМАСТИК БИРЛИКЛАРНИНГ ИНТЕГРАЦИОН ТАБИАТИ ХУСУСИДА.....	106
19. Xolova Muyassar Abdulhakimovna O'ZBEK SHEVALARIDA FONETIK O'ZGARISHLAR (Surxondaryo viloyati misolida).....	111
20. Malika Soliyeva INGLIZ TILIDAGI INTONATSIYANING AYRIM FONOSTILISTIK XUSUSIYATLARI.....	118
21. Комила Мамадиёрова ОНОМАСТИК БИРЛИКЛАРНИНГ УСЛУБИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ ХУСУСИДА.....	122

22. Xurinsa Xudoyberdiyeva TROPLARNING USLUBIY XUSUSIYATI (Xosiyat Rustamova lirikasi misolida).....	128
23. Israilova Sayera Tashpulat qizi INTERFAOL USULLAR ORQALI INGLIZ TILIDA O‘QISH KO‘NIKMASINI RIVOJLANTIRISH (Tarix yo‘nalishi talabalari uchun).....	133
24. Israilova Sayera Tashpulat qizi INGLIZ XALQ ERTAKLARI ORQALI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QUVCHILARIDA O‘QISH KO‘NIKMASINI RIVOJLANTIRISH.....	137
25. Комила Мамадиёрова ОНОМАСТИК БИРЛИКЛАРНИНГ ИНТЕГРАЦИОН ТАБИАТИ ХУСУСИДА.....	143
26. Робиға Мамбетова ҚОЗОҒИСТОН ЎЗБЕКЛАРИ ФОЛЬКЛОР АСАРЛАРИНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	149
27. Ҳамидулла Годжиев ТУРКИСТОН ЖАДИДЧИЛИК ҲАРАКАТИНИНГ УМУММАЪРИФИЙ – УМУМАДАБИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	154
28. Ergashova Rano Turaevna LINGUISTIC FEATURES OF AVIATION TERMINOLOGY IN ENGLISH, RUSSIAN, AND UZBEK LANGUAGES: SPECIFICITIES AND COMMONALITIES.....	160
29. Bobir Maxammadov MIKROSOFT VINDOVS OPERATSION TIZIMI TERMINLARINING LEKSIKOGRAFIK TAVSIFI MASALALARI: MUAMMOLAR VA VAZIFALAR.....	170
30. Xalimova Firuza Rustamovna POETIK MATNDA BADIY KONSEPTLAR VA METAFORALARNING KOGNITIV-ESTETIK TALQINI.....	176
31. Комила Мамадиёрова ОНОМАСТИК БИРЛИКЛАРНИНГ ИНТЕГРАЦИОН ТАБИАТИ ХУСУСИДА.....	182
32. Матлуба Шукурова ЭНАХОН СИДДИҚОВА ШЕЪРИЯТИДА “АЁЛ” КОНЦЕПТИНИНГ АКТУАЛЛАШУВИ.....	187
33. Tashkulova Zarnigor “SHARQ” KONSEPTI SEMANTIK MAYDONIDA PEYZAJNING IFODALANISHI (S. MOEM HIKOYALARI MISOLIDA).....	195

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Сайымбетов Шарафатдин Уракбаевич

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Қорақалпоғистон бўлими Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институти

**И.ЮСУПОВНИНГ «ДАЛА АРМОНЛАРИ» ПОЭМАСИДА ИНДИВИДУАЛ
МЕТАФОРЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА БАДИИЙ ВАЗИФАЛАРИ** <https://doi.org/10.5281/zenodo.17087384>**АННОТАЦИЯ**

Мақолада Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон халқ шоири, Ўзбекистон Қахрамони, қорақалпоқ адабиётида лиро-эпик поэзия жанрини ривожлантиришга алоҳида хисса қўшган И.Юсуповнинг «Дала армонлари» поэмасида метафорик тасвири усуллари, айниқса, индивидуал метафораларнинг қўлланилиши ва унинг бадиий вазифалари ўрганилган. Поэмада индивидуал метафораларнинг шоирнинг теран поэтик изланишлари асосида қўлланилганлиги ва уларнинг ҳаёлий фикрларни реалистик усулда тасвири усулининг бадиий куралига айлантирилганлиги асослаб берилган. Шунингдек, поэмада индивидуал метафораларнинг Устюрт текислигининг табиати, ҳайвонотлар дунёсини, у ердаги жонли-жонсиз предметларни жонли образ билан тасвири усулининг бадиий вазифалари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: индивидуал метафора, поэтик изланиш, услуб, тасвири усули, жонли образ.

Сайымбетов Шарафатдин Уракбаевич

Қарақалпақский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпацкого отделения Академии наук Республики Узбекистан

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
МЕТАФОР В ПОЭМЕ И.ЮСУПОВА «СТЕПНЫЕ ГРЁЗЫ»****АННОТАЦИЯ**

В статье рассматривается использование метафорических приемов описания, особенно отдельных метафор, и их художественные функции в поэме «Степные грёзы» народного поэта Узбекистана и Каракалпастана, Героя Узбекистана И. Юсупова, внесшего особый вклад в развитие жанра лиро-эпической поэзии в каракалпацкой литературе. Утверждается, что отдельные метафоры используются в поэме на основе глубоких поэтических исследований поэта и что они трансформируются в художественное средство для изображения воображаемых мыслей в реалистической манере. В поэме также анализируются художественные функции отдельных метафор в изображении природы равнины Устюрт, животного мира, одушевленных и неодушевленных объектов с помощью живого образа.

Ключевые слова: индивидуальная метафора, поэтическое искания, стиль, объект описания, живой образ.

Sayimbetov Sharafatdin Urakbayevich

Karakalpak Research Institute of Humanities of
the Karakalpak Branch of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan**THE USE AND ARTISTIC FUNCTIONS OF INDIVIDUAL METAPHORS IN
I.YUSUPOV'S POEM «STEPPE DREAMS»****ABSTRACT**

The article examines the use of metaphorical methods of description, especially individual metaphors, and their artistic functions in the poem "Steppe Dreams" by the people's poet of Uzbekistan and Karakalpakstan, Hero of Uzbekistan I.Yusupov, who made a special contribution to the development of the genre of lyric-epic poetry in Karakalpak literature. It is argued that individual metaphors are used in the poem based on the poet's deep poetic research and that they are transformed into an artistic means for depicting imaginary thoughts in a realistic manner. The poem also analyzes the artistic functions of individual metaphors in depicting the nature of the Ustyurt plain, the animal world, animate and inanimate objects with the help of a living image.

Key words: individual metaphor, poetic search, style, object of description, living image.

Ўзбекстан ҳам Қарақалпақстан халық шайыры, Ўзбекстан Қаҳарманы И.Юсуповтың поэмаларында шебер қолланылған метафоралардың айрықша бир формасы ретинде оның жеке ойы тийкарында дөреген индивидуал метафораларды айтып өтиўимизге болады. Индивидуал метафоралар жеке авторлық ямаса жеке-стилик метафора сыпатында «...образлы, қосымша мәнилик-стилик бояўға ийе болып келеди» [1, 81]. Бундай көркем сөз ийелериниң стилик өзгешеликлерин ҳам «индивидуаллығын танытатуғын жаңа метафоралар шайырлардың шеберлигин көрсететуғын айрықша бир формалық изленислер сыпатында көринеди» [5, 92]. Қарақалпақ әдебиятында лиро-эпикалық поэзия жанрын бийик шыңларға көтерген И.Юсуповтың индивидуал метафораларға оғада бай поэмаларынан бири «Дала әрманлары»нда да, шайырдың жеке ойы арқалы келип шыққан индивидуал метафоралар терең поэтикалық изленислер тийкарында сўўретленип, қыялый ой-пикирди реалистлик көз-қараста сәўлелендириўдиң утымлы усылына айландырылған. Мәселен:

Далада теңеў ҳам мегзетиўлер көп,
Кел, жаным, тамаша басланды және.
Дала - стадион, қуяш - отлы топ,
Батыс горизонтқа зыңғыда эне [15, 92].

Гейде дала сахнасында тосаттан,
Трагедияда ойналар ҳәтте... [15, 98]

Усылайынша, талантлы шайыр И.Юсупов қарақалпақ поэмашылығына идея-тематикалық, жанрлық ҳам стилик жақтан жаңалық енгизген «Дала әрманлары» лиро-романтикалық поэмасында еле адамзат аяғы тиймеген Үстирт тегислигиниң сахрайы кең даласының - стадионға ҳам сахнаға, қуяштың - отлы топқа мегзетилиўи арқалы пайда болған индивидуал метафоралардан шебер пайдаланып, Үстирт даласын жанлы көринисте сәўлелендириўге ҳәрекет еткен болса, поэманың:

Әне, аласар кус - дала ойшылы
Отыр көзин жумып дөңниң басында.
«Туўылар жаңа дала Дантелери».
Деген хабар бардай отырысында... [15, 91],

Баскетболшы қызлар командасындай
Жүйиткип барар жалаң аяқ жәйранлар.
Жылқышы қышқырар судьясындай,
Жық-жық қарлығашлар - болельщик баллар...,

Гә жерде елеңлер, гә жерде буғып,
Фотокорреспондент - тынымсыз қоян,
Поша диң қауада шыр-пыры шығып,
Репортаж берер эфирге мудам.

Күн батты - сеткаға топ түсти демек,
Даңқ пьедесталы - ески қорғанға
Спортсмен - кийик шығар өрмелеп,

«Үстирт!» «Рекорд!» деп шуу етер дүнья... [15, 93] - деп сұйретленген қатарларында шайыр аласар кусты ойшыл адамға, қарлығашларды болельщик балларға, қоянды фотокорреспондентке, күннің батыуын топтың сеткаға түсиуіне, кийикти спортсменге жеке метафоралық усылда салыстырып, Үстирт даласының хайуанатлар дүньясын көз алдымызда жанлы образда сәулелендириуге ерискен. Әсиресе, И.Ю.Супов өзінің көркемлік нийетінен келип шығып, адамға тән болған қасиеттерди Үстирт кеңілігіндегі жанлы-жансыз кубылыстарға ауыстырып өткеріу хәм оларды реал адам тәризінде хәрекетке келтириу мақсетінде жеке авторлық метафоралардан терең көркемлік изленислер менен пайдаланып, бул сұйретлеу қуралының адамнан басқа затларды жанландырыушылық мәнісин еле де күшейткен. Соның нәтижесінде, автордың ойынан дөреген метафоралар шөл даланы жанландырыу сыпатына ийе болған индивидуал метафораларға айландырылып, олар поэманың сұйретлеу объектиндегі сырлы тәбият кубылыстарын жанлы образ бенен көркем сәулелендириуге өз жәрдемін тийгизген. Мәселен, поэманың:

Шық бермес шығайбай - дүньяхор ғарры,
Не, тапса, хәммесін қарымға басып,
«Қараң, куу тақырман! Мениңдей жарлы
Дүньяда жоқ шығар» деп басын қасып [15, 93]

«Дала жансыз» десе, хәргиз инанба,
Жаны бар, бірақ ол мийримсиз, герен.
Дала мегзер бай хәм зықна адамға
Даланың жүрегі қатал хәм терең» [15, 95]

Қайсар Қурғақшылық - шөл армиясы,
Мени кирпик қақпай турады бағып.
Құдиретли еки кум империясы
Мениң аұқамласым айналамдағы [15, 96]

Мәккар, от қанатлы дала Демоны
Көптен ашық еди бир арыу қызға.
Өз ұәлаятында көрди де муны,
Уйықламай телмирди түнде жулдызға [15, 98]

Шықты мәрт ойшыллар өз ойларының
Шынлығын ис пенен тастыйықламаққа.
Шөл тәңириси сырттан қазып қарымын,
Оларды тум-тустан алды қамаққа.

Жиберди боранлар гвардиясын,
Бийкарлаң - деп - өжет адам ойларын!
Боран уйытқып келип жаудырды тасын,
Шанды тозаңғытып буршағын, қарын» [15, 105] - деп сөз етилген қосық қатарларындағы дүньяхор ғарры, герен, шөл армиясы, дала Демоны сыяқлы индивидуал

метафоралар Үстирт даласының жанлы-жансыз тәбият қубылыстарына жан ендириу хызметінде қолланылып, олардың жәрдеми менен шөл дала, шөл тәңири, қурғақшылық, дала Демоны, дала боранлары адам сыяқлы хәрекет ететуғын жанлы образға айландырылған. Усылайынша, поэмада шайыр тәбият қубылыстарының Үстирт кеңислигиндеги жасырып қойған сырлы фәзийнелерин излеп табыуға келген реал адамларға қарсылық көрсетиулерин де, метафоралық усылда астарлы мәниде көркем сүүретлеп, поэма композициясындағы ўақыяларды раўажландырыуға ерисип отырған.

Демек, И.Юсуповтың «Дала әрманлары» поэмасында қолланылған индивидуал метафоралар, поэманың көркемлик дәрежесиниң асырылыуына унамлы тәсир жасау менен бирге, Үстирт кеңислигиндеги жанлы-жансыз тәбият қубылыстары менен хайўанатлар дүньясының жанлы образда сүүретлениуине хызмет етип, қыялыў ўақыяларды көркем шынлыққа айландырыуға әхмийетли орын ийелеген.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Абдиназимов Ш.Н. Лингвопоэтика. - Тошкент: Ёшлар нашриёт уйи, 2020.
2. Абрамович Г. Введение в литературоведение.—Москва: 1979.
3. Алламбергенов К. Мәңги булақ (И.Юсуповтың өмири хәм дәретиўшилиқ жолы). – Нөкис: Қарақалпақстан, 2019.
4. Ахметов С. Талантқа талап. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1986.
5. Бәўетдинов М. Қарақалпақ лирикасында стиллик изленислер (У.Хожаназаров, У.Пиржанов лирикасы мысалында). Филология илимлери бойынша философия докторы (PhD) илимий дәрежесин алыу ушын таярланған диссертация. - Нөкис: 2024.
6. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. - Тошкент: Ўзбекистон, 2002.
7. Федотов О.И. Основы теории литературы; в двух частях, часть 1. – Москва: Владос, 2003.
8. Фесенко Э.Я. Теория литературы. – Москва: Фонд Мир. 2008.
9. Иззат Султон. Адабиёт назарияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 2005.
10. Жәримбетов Қ. Әдебияттануўдан сабақлар. - Нөкис: Қарақалпақстан, 2012.
11. Жәримбетов Қ., Генжемуратов Б. Әдебият теориясы. - Ташкент: Сано-стандарт, 2018.
12. Жирмунский В.М. Введение в литературоведение. – Санкт-Петербург: Изд.С-Петербургского Унив, 1996.
13. Жүмалиев Қ. Әдебиет теориясы. – Алма ата: Казучпедгиз, 1960.
14. Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. – Москва: Просвещение, 1971.
15. Юсупов И. Тумарис хәм басқа поэмалар. - Нөкис: Қарақалпақстан, 1974.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 8, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 8, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000